

EXERCÍCIO FÍSICO E EXPECTATIVA DE VIDA: UMA ANÁLISE ABRANGENTE MEDIANTE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 03/12/2023](#)

PHYSICAL EXERCISE AND LIFE EXPECTATANCY: A COMPREHENSIVE ANALYSIS THROUGH A SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10252789

Gabriel Vyto de Lima Tavares¹

RESUMO

O presente estudo investiga, de forma abrangente, a relação entre atividade física e a expectativa de vida, sintetizando evidências científicas de diversos estudos publicados em bancos de dados (PubMed e Science Direct), sem restrições de linguagem, publicados nos últimos 5 anos, utilizando como descritores “physical exercise”, “life expectancy” e “quality of life”. Foram revisados estudos com metodologia de coorte prospectivo que analisou a prevalência de diversas enfermidades (cardiovasculares, diabetes tipo II e câncer) em pacientes com estilo de vida saudável e ativo, além de ensaio clínico randomizado, o qual analisou pacientes com doença arterial coronariana ou insuficiência cardíaca moderada e suas respostas fisiológicas a um programa padrão de atividade física

supervisionada e autônoma. Uma revisão integrativa foi realizada entre todos os estudos e constatou-se a relação direta do exercício físico na prolongação da expectativa de vida, evidenciando melhora na resposta à insuficiência cardíaca e doenças crônicas em geral. Destacou-se que programas de atividade física em leve, moderado ou intenso grau produzem resultados benéficos para o indivíduo praticante, sendo responsáveis por aumentar em até 10 anos a expectativa de vida entre homens e mulheres de meia idade. Além do já supracitado, evidenciou-se benefícios financeiros aos pacientes que adotam o estilo de vida ativo e saudável, visto que o gasto com o tratamento de doenças crônicas é substancialmente reduzido.

Palavras-chave: exercício físico; expectativa de vida; qualidade de vida.

ABSTRACT

This study investigates the relation between physical activity and life expectancy, resuming scientific evidence from several studies published in databases (PubMed and Science Direct), without language restrictions, published in the last 5 years, using as descriptors "physical exercise", "life expectancy" and "quality of life". Studies were reviewed with prospective cohort methodology that analyzed the prevalence of various diseases (cardiovascular, type II diabetes and cancer) in patients with a healthy and active lifestyle, in addition to a randomized clinical trial, which analyzed patients with coronary artery disease or insufficiency moderate heart rate and its physiological responses to a standard program of supervised and autonomous physical activity, among other studies. An integrative review was carried out among all studies and found a direct relationship between physical exercise and prolonging life expectancy, showing an improvement in the response to heart failure and chronic diseases in general. It was highlighted that light, moderate or intense physical activity programs produce beneficial results for the practicing individual, being responsible for increasing life expectancy among middle aged men and women by up to 10 years. In addition to the

aforementioned, financial benefits were evidenced for patients who adopt an active and healthy lifestyle, as spending on the treatment of chronic diseases is substantially reduced

Keywords: physical exercise; life expectancy; quality of life.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é uma realidade global que demanda abordagens inovadoras e eficazes para promover a saúde e o bem-estar do indivíduo inserido nesse processo, bem como as doenças crônicas e enfermidades, que poderiam ser evitadas pela medicina preventiva, se tornam frequentes na contemporaneidade. No contexto supracitado, destaca-se o exercício físico associado com boas práticas alimentares como determinantes para o bem-estar populacional, bem como sua positiva relação direta com a expectativa de vida do praticante. Sob tal viés, destacam-se como hábitos e práticas esportivas simples de serem implementadas possuem efeitos demasiadamente positivos na saúde e aumento da longevidade do indivíduo. A literatura científica tem testemunhado um crescente volume de pesquisas que exploram essa interseção crucial entre a atividade física e a duração da vida, refletindo uma busca incessante por estratégias preventivas e terapêuticas para enfrentar os desafios de um mundo envelhecido, o qual é marcado por doenças crônicas que seriam fortemente combatidas pelo estilo de vida saudável supracitado.

Esta revisão sistemática tem como objetivo oferecer uma análise abrangente das evidências acumuladas até o presente momento, buscando sintetizar os resultados de estudos que investigaram a associação entre o exercício físico e a expectativa de vida, os quais foram selecionados em bases de dados indexadas (PubMed, Scopus e Web of Science), elegendo-se coorte prospectivo e ensaio clínico randomizando, visando reiterar e integrar os conhecimentos presentes nessas obras científicas de uma forma integrativa. A escolha de uma revisão

sistemática como metodologia visa proporcionar uma visão consolidada, integrando diversas perspectivas e metodologias de pesquisa, a fim de elucidar padrões consistentes e lacunas que possam orientar futuras investigações.

Ao relacionar os dados e evidências dos estudos científicos, essa revisão busca consolidar uma análise que não apenas aponte dados quantitativos sobre a relação entre atividade física e expectativa de vida, mas que os contextualize em um subterfúgio social amplo, considerando aspectos médicos, fisiológicos, sociais e econômicos que apresentem relação direta ou indireta na prática de exercício físico realizado pela população. O entendimento aprofundado dessas interações pode fornecer subsídios valiosos para a formulação de políticas de saúde, diretrizes clínicas e estratégias de promoção da saúde, contribuindo assim para uma abordagem mais holística e preventiva no cuidado à saúde da população.

À medida que exploramos as descobertas desta revisão, é nossa expectativa que os resultados não apenas reforcem a importância do exercício físico na promoção da longevidade, mas também ofereçam insights cruciais para a prática clínica, a formulação de políticas de saúde e a orientação de pesquisas futuras, alinhadas ao imperativo de envelhecer com qualidade de vida e bem-estar.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

A metodologia adotada para esta revisão sistemática envolveu uma busca abrangente em bases de dados relevantes (PubMed e Science Direct), considerando estudos publicados nos últimos 5 anos acerca dessa temática até a data mais recente disponível. A inclusão de diferentes tipos de estudos, como ensaios clínicos randomizados e coortes prospectivos, além de outros estudos do tipo longitudinal, permitindo

uma análise holística e a consideração de diferentes metodologias de pesquisa.

Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados rigorosamente para garantir a seleção de estudos pertinentes, incluindo apenas pesquisas que investigaram a relação entre o exercício físico e a expectativa de vida em populações humanas que foram publicadas nos últimos 5 anos, prezando pelas evidências científicas atuais. A avaliação da qualidade dos estudos incluídos foi realizada mediante a utilização de escalas apropriadas, permitindo uma análise crítica e a consideração adequada da robustez metodológica. Os seguintes descritores em inglês e suas combinações foram selecionados para relacionar o processo de pesquisa: *“physical exercise”*, *“life expectancy”* e *“quality of life”*.

No final do processo de busca, foram excluídos os trabalhos que não abordavam o tema proposto e os artigos tipo revisão. Dessa forma, aqueles artigos que não se encaixaram nos critérios de inclusão foram excluídos, assim como aqueles estudos que não avaliaram os possíveis desfechos eleitos para tal abordagem estatística.

Ao revisitar os estudos selecionados, observa-se uma convergência de evidências que respalda a associação positiva entre o exercício físico regular e uma expectativa de vida aumentada.

Somente os estudos que preencheram os seguintes critérios de inclusão foram inscritos para posterior avaliação: ensaios clínicos randomizado, cuja amostra fosse composta por indivíduos com diagnóstico de insuficiência cardíaca moderada e doença arterial coronariana que fossem submetidos aleatoriamente entre dois grupos submetidos a dois tipos de tratamento diferentes: exercício físico supervisionado e exercício físico autônomo. Também foi considerado um coorte prospectivo que analisou de forma criteriosa os efeitos da atividade física de leve à intensa nos hábitos do grupo exposto ao tratamento e a consequente comparação com o grupo controle não exposto ao tratamento.

2.2 Resultados

No coorte prospectivo analisado foi encontrado um aumento médio de 10,7 anos na expectativa de vida livre de doenças crônicas, como diabetes tipo II, câncer e doenças cardiovasculares, entre as mulheres de 50 anos que adotaram quatro ou cinco fatores de baixo risco. Sendo os fatores de baixo risco: nunca fumar, índice de massa corporal entre 18,5 – 24,9, atividade física moderada a vigorosa (>30 minutos/dia), ingestão moderada de álcool (mulheres: 5-15 g/dia; homens 5-30 g/dia). dia) e um índice de qualidade da dieta superior a 40% (BMJ, 2020). Ao analisar os dados obtidos pelo estudo, torna-se evidente relação do fator exercício físico na promoção do aumento da longevidade na população (BMJ, 2020). Essa descoberta, extraída do estudo publicado no British Medical Journal (BMJ) em 2020, destaca não apenas a importância individual desses fatores, mas também ressalta a sinergia entre eles na promoção da saúde ao longo do tempo. Ao examinar detalhadamente os dados, torna-se evidente que o fator exercício físico desempenha um papel significativo nesse aumento substancial da longevidade, consolidando assim a base de evidências que sustentam a promoção do exercício como uma estratégia fundamental na busca por uma vida mais longa e saudável. A escolha da prática de exercício físico de moderado a severa é eleito como um dos fatores de baixo risco pela sua excelente capacidade de prevenção de doenças e promoção de saúde ⁵.

No estudo de ensaio clínico randomizado, foram selecionados indivíduos com insuficiência cardíaca ou doença coronariana e foram, então, divididos em dois grupos: um grupo foi exposto a atividade física autônoma e o outro foi exposto à atividade física assistida. A partir da aplicação do tratamento (atividade física) foi observado uma melhora na condição geral de saúde dos dois grupos, evidenciando além de promoção benéfica dos aspectos do funcionamento fisiológico, melhora em aspectos financeiros, visto que passaram a gastar menos dinheiro com o tratamento de suas respectivas doenças. Foi enfatizado a melhora na qualidade de vida dos pacientes também, visto que o ganho de

mobilidade e diminuição do desconforto foram fatores que representaram, expressamente, diferença no cotidiano dos pacientes¹.

Outro estudo do tipo longitudinal foi considerado nessa revisão, o qual avaliou um conjunto de dados do UK Biobank, o qual analisou quase 500 mil indivíduos, estratificados de acordo com suas respectivas quantidades de comorbidades, e a prática de atividade física e sua intensidade por semana. O estudo concluiu que há uma associação inversa entre a atividade física e a mortalidade². O que reforça a eficácia do exercício físico na longevidade do indivíduo praticante.

Em outro ensaio clínico randomizado que analisou o efeito de um programa multimodal de exercício físico e reabilitação funcional em pacientes oncológicos que apresentavam cansaço físico devido ao câncer, foi possível analisar, criteriosamente os desfechos dessa atividade nos pacientes supracitados. Foram avaliados os pacientes em diferentes momentos: antes da alta, após 15 dias e, por fim, um mês após. Foram levadas em consideração diversas variáveis de forma a levar a uma análise criteriosa. Foi observado, no final do estudo, uma diferença considerável entre o grupo controle e o grupo que foi submetido ao programa. Os pacientes que participaram do programa multimodal apresentam diversos efeitos benéficos, como melhora da autonomia desses pacientes que apresentavam fadiga devido ao câncer³.

Dentro dos artigos selecionados para análise, também é discutido os aspectos que impedem a promoção efetiva do exercício físico na sociedade como um todo, classificando os fatores econômicos e logísticos relacionados ao tempo como os principais eleitos como impasse na realização de exercício pelos indivíduos participantes de uma pesquisa feita entre uma amostra representativa da população dinamarquesa, de 18 a 60 anos de idade, categorizada como moderadamente ativa fisicamente ou fisicamente inativa. O método utilizado pela pesquisa em questão consistiu em experimento de preferência declarada para investigar preferências de atividade física

entre os membros do público que são fisicamente inativos ou moderadamente ativos ⁴.

A relação entre benefício e custo em relação ao exercício físico parece estar deturpada na população, os efeitos positivos de sua prática não são bem difundidos ao ponto da população entender, de forma contundente, seu custo-benefício, o que faz com que os fatores negativos se sobreponham na hora da escolha. Esse último estudo contribui na análise despreendida no presente na medida em que identifica os principais impasses na aplicação da prática de atividade física como um todo, ao se considerar os custos. Diante dessa análise, destaca-se cada vez mais a importância de estudos e ações voltados à promoção da atividade física.

2.3 Discussão

Através de uma densa análise dos resultados supracitados, é perceptível uma concordância em relação aos efeitos benéficos do exercício físico em prol da expectativa de vida do indivíduo. Ao considerar todos os aspectos sociais relacionados, é claro a relação positiva da adoção da atividade física pela população, visto seu papel na prevenção e tratamento de doenças crônicas.

8. CONCLUSÃO

Com base na revisão sistemática da literatura existente, o exercício físico parece ser um recurso clínico confiável a ser implementado como prevenção, visto que diversas evidências clínicas indicam seus benefícios de uma forma contundente. Todos os artigos revisados por este estudo traçam perfis positivos de resultados em relação à prática de exercício físico, ao analisar uma demografia diversa e conseguir obter um resultado comum. Isto corrobora, ainda mais, para a consolidação do exercício como uma prática indispensável em prol da saúde física, mental e também da qualidade de vida do indivíduo.

Através da associação em comum de aumento da longevidade e diminuição do risco ou das gravidades de diversas doenças crônicas encontradas nos estudos de referência, foi possível determinar o exercício físico como causa comum em todas as obras científicas analisadas.

Para além do exercício físico isoladamente, observou-se também nos estudos a importância da adoção de práticas de baixo risco, como não fumar, não beber álcool excessivamente, manter uma alimentação equilibrada e ter um índice de massa corpórea adequado, o que leva à conclusão de que a associação do exercício físico com outros fatores do estilo de vida é importante na resposta clínica apresentada.

Também, é observado que os efeitos de longevidade são aplicados, concomitantemente em pessoas com diversas morbidades, destacando a importância dessa prática em diversas situações clínicas.

Também é perceptível os efeitos benéficos oriundos de uma rotina de exercícios em pacientes oncológicos que apresentam fadiga devido ao tratamento do câncer. Este estudo reforça a realidade de que a atividade física é um importante aliado em diversos contextos, desde a prevenção de doenças crônicas, até a melhora da qualidade de vida de pacientes com determinadas enfermidades.

Quanto à intensidade do exercício físico, observou-se que os benefícios ocorrem em desde uma intensidade mais leve, até uma intensidade mais intensa. Porém, é relatado que aqueles praticantes de atividade física de uma forma mais intensa e constante apresentam melhoras nos índices clínicos maiores do que aqueles que a praticam de forma mais branda.

A concordância de diversos tipos de estudos foi importante para chegar à conclusão dos efeitos benéficos da atividade física como um todo. Para além do destacado supracitado, fatores que limitam a prática do exercício, como falta de tempo ou adversidade socioeconômica, foram considerados neste estudo e devem ser analisados com um maior campo amostral, a fim de que se entenda com maior profundidade a relação da

população em geral com a atividade física para que políticas públicas sejam adotadas de uma maneira efetiva.

Por fim, é conclusivo que o exercício físico apresenta, de maneira concreta, relação direta com o aumento da expectativa de vida. Os estudos permitem concluir isso e ampliar essa realidade para diversos contextos clínicos, podendo ser usado na prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas, bem como na promoção de qualidade de vida dos pacientes e também do indivíduo saudável praticante.

9. REFERÊNCIAS

1) Bailly L, Mossé P, Diagana S, Fournier M, d'Arripe-Longueville F, Diagana O, Gal J, Grebet J, Moncada M, Domerego JJ, Radel R, Fabre R, Fuch A, Pradier C. "As du Coeur" study: a randomized controlled trial on quality of life impact and cost effectiveness of a physical activity program in patients with cardiovascular disease. *BMC Cardiovasc Disord.* 2018 Dec 6;18(1):225. doi: 10.1186/s12872-018-0973-3. PMID: 30522438; PMCID: PMC6284296.

2) Chudasama YV, Khunti KK, Zaccardi F, Rowlands AV, Yates T, Gillies CL, Davies MJ, Dhalwani NN. Physical activity, multimorbidity, and life expectancy: a UK Biobank longitudinal study. *BMC Med.* 2019 Jun 12;17(1):108. doi: 10.1186/s12916-019-1339-0. PMID: 31186007; PMCID: PMC6560907.

3) Fernandez-Rodriguez EJ, Sanchez-Gomez C, Mendez-Sanchez R, Recio-Rodriguez JI, Puente-Gonzalez AS, Gonzalez-Sanchez J, Cruz-Hernandez JJ, Rihuete-Galve MI. Multimodal Physical Exercise and Functional Rehabilitation Program in Oncological Patients with Cancer Related Fatigue-A Randomized Clinical Trial. *Int J Environ Res Public Health.* 2023 Mar 10;20(6):4938. doi: 10.3390/ijerph20064938. PMID: 36981846; PMCID: PMC10049732.

4) Kjær T, Højgaard B, Gyrd-Hansen D. Physical exercise versus shorter life expectancy? An investigation into preferences for physical activity using a stated preference approach. Health Policy. 2019 Aug;123(8):790-796. doi: 10.1016/j.healthpol.2019.05.015. Epub 2019 May 28. PMID: 31200947.

5) Li Y, Schoufour J, Wang DD, Dhana K, Pan A, Liu X, Song M, Liu G, Shin HJ, Sun Q, Al Shaar L, Wang M, Rimm EB, Hertzmark E, Stampfer MJ, Willett WC, Franco OH, Hu FB. Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study. BMJ. 2020 Jan 8;368:l6669. doi: 10.1136/bmj.l6669. PMID: 31915124; PMCID: PMC7190036.

¹Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!